

УКРЕПЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПУТЕМ ИННОВАЦИОННЫХ РЕФОРМ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Феруза Турабоева

студентка ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8205874>

Аннотация: В новом развитии нашей страны происходит дальнейшее совершенствование процесса развития социальной сферы за счет инновационных реформ.

Ключевые слова: образовательная интеграция, инновация, образование, наука.

Образование и наука в четвертом приоритете Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947» О Стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан» Отдельным пунктом выделен вопрос развития отрасли и определены основные задачи. В частности, дальнейшее совершенствование системы непрерывного образования, повышение потенциала качественных образовательных услуг, продолжение политики подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда, а также стимулирование исследований и инноваций, создание эффективных механизмов внедрения научно-инновационных достижений, одним из таких приоритетов является создание специализированных научно-экспериментальных лабораторий, центров высоких технологий и технопарков на уровне стран и научно-исследовательских институтов.

Исходя из этих целей, с 2017 года осуществляются инновационные реформы в системе образования путем широкого внедрения опыта развитых стран. В первую очередь улучшена работа органов управления системой образования. В нашей стране реорганизована система дошкольного образования и среднего специального профессионального образования, решены ключевые вопросы интеграции образования.

Одна из таких реформ реализована в системе дошкольного образования. Министерство дошкольного образования создано в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2018 года № ПП-3955 «О мерах по совершенствованию управления системой дошкольного образования». В качестве новой структуры в стране данный орган определен основным исполнителем реформ в системе дошкольного образования в рамках совместных проектов с зарубежными партнерами, внедрения передовых педагогических технологий и инновационных методов обучения и организации дошкольного образования.

Еще одна реформа по усилению интеграции образования осуществлена в системе среднего специального, профессионального образования. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 июля 2019 года № ПФ-5763 «О мерах по реформированию управления в высшем и среднем специальном образовании». Согласно указу, в целях коренного совершенствования системы среднего специального, профессионального образования, дальнейшего повышения эффективности государственного управления в сфере организовать подготовку высококвалифицированных специалистов путем обеспечения качества учебных заведений, системы среднего специального, профессиональное образование Центр профессионального обучения Министерства образования был закрыт.

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПФ-5812 от 6 сентября 2019 года «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования» положило начало новой эпохе интеграции между системой среднего специального и высшего образования. Совершенствование системы

профессионального образования на основе передового мирового опыта, подготовка квалифицированных и конкурентоспособных кадров для рынка труда путем внедрения начального, среднего и среднего специального профессионального образования, а также широкое вовлечение работодателей в этот процесс были определены как ключевые задачи.

Данным Указом, начиная с 2020-2021 учебного года, в Республике Узбекистан вводится новая система начального, среднего и среднего специального профессионального образования и образовательных учреждений с дифференцированными образовательными программами, т.е. программами начального, среднего и среднего специального профессионального образования. Создана сеть профессионально-технических училищ, колледжей и техникумов.

Обучение в профессионально-технических училищах, созданных в результате новой инновационной реформы в системе профессионального образования, осуществляется в форме дневной формы обучения на основе 2-годичных интегрированных программ общеобразовательных и профильных предметов в группах, формируемых от выпускников 9 классов. Студентам будет обеспечиваться ежемесячная стипендия в размере базовой суммы базового расчета из Государственного бюджета Республики Узбекистан, а также трехразовое питание.

Обучение в следующих новых средних специальных колледжах осуществляется исходя из сложности профессий и специальностей, до 2 лет дневной, заочной и заочной форм обучения за счет лиц, завершивших не ниже 3 уровня Международной Классификация, основанная на принципе «обучение в течение всей жизни» При дистанционной форме обучения государственный заказ и оплата осуществляются на договорной основе.

Обучение во вновь создаваемых технических колледжах составляет менее 2-х лет в зависимости от сложности профессий и специальностей, в группах, формируемых из лиц, завершивших не менее 3-го или 4-го уровня Международной классификации, имеющих не ниже общего среднего образования по принципу «обучение в течение всей жизни» При отсутствии очной, заочной и заочной формы обучения в форме государственного заказа и оплата производится на договорной основе.

Выпускники программ среднего специального образования имеют право продолжить обучение на 2-м курсе высшего образования путем индивидуального собеседования без вступительных экзаменов по соответствующим программам бакалавриата - представить выпускникам высшего образования как инновационное решение возможной интеграции образования.

Совершенствуется также система народного образования и высшего образования. Во-первых, в образовательный процесс в этой системе образования широко внедряются современные технологии, коренным образом меняется качество образования.

В Послании Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису от 24 января 2020 года одним из эффективных средств привлечения инвестиций является задействование механизмов государственно-частного партнерства в системе образования, а также совершенствование составления учебных программ в образовательных учреждениях на основе передового мирового опыта, ключевыми задачами были определены приведение их в соответствие с международными стандартами и повышение качества учебников и литературы.

В этом году будет кардинально пересмотрен механизм выделения целевых грантовых средств на фундаментальные и инновационные исследования в науке, сформирована электронная площадка научных достижений, база данных отечественных и зарубежных научных разработок.

Список использованной литературы:

1. Хамракулов, И. Б. (2021). Кичик саноат зоналарини барпо этиш ва ривожлантиришнинг назарий асослари. *Scientific progress*, 2(7), 586-592.
2. Хамракулов, И. Б. (2022). Кичик саноат зоналарини ривожлантиришнинг моҳияти ва ўзига хос хусусиятлари. *Scientific progress*, 3(1), 328-334.
3. Хамракулов, И. Б. (2021). Теоретические основы создания и развития малых промышленных зон. *ма*, 2, 49.
4. Хамракулов, И. Б. (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ СТРАТЕГИК ИМКОНИЯТЛАРИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 2), 140-146.
5. Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Абдусатторова, З. (2020). Проблемы развития социального обеспечения населения. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 42-43).
6. Хонкелдиева, К., & Муйдинжонова, М. (2020). Актуальные проблемы решения безработицы в Республике Узбекистан. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 18-19).
7. Хонкелдиева, К., & Мўйдинжонова, М. (2020). Необходимые условия обеспечения гендерного равенства. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 40-41).
8. Хонкелдиева, К., & Хўжамбердиев, Ж. (2020). Проблемы развития организации: управленческий и логистический аспекты. In *Наука сегодня: история и современность* (pp. 17-19).
9. Zokirova, S. X., Ahmedova, D., Akbarov, R. F., & Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Light Industry Enterprises In Marketing Activities Experience Of Foreign Countries In The Use Of Cluster Theory. *The American Journal of Management and Economics. Innovations*, 3, 01-36.
10. Хайдаров, Х., Нурматова, И., & Хонкелдиева, К. (2021). Факторы формирования сильного конкурентного рынка в текстильной промышленности. In *НАУКА СЕГОДНЯ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ* (pp. 59-61).
11. Хамракулов, И. Б. (2021). Теоретические основы создания и развития малых промышленных зон. *ма*, 2, 49.
12. Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Хасанхужаева, У. (2021). Предупреждение преступности среди несовершеннолетних. *Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы [Текст]: мате*, 34.
13. Xonkeldiyeva, K., & Xo'jamberdiyev, J. (2020). Экономика и социум.
14. Asqarova, A. M., Xonkeldiyeva, K. R., Nomonjonova, F. U., Qodirova, S. Q., & Arabxonova, X. A. (2021). Classification Of Competition In The Market Of Light Industrial Goods And The Factors That Shape It. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 3, 01-43.
15. Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Features of management of textile industry enterprises based on the cluster approach. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 780-783.
16. Asqarova, A. M., Xonkeldiyeva, K. R., Abdulkarimova, R. A., Xudoyberdiyeva, X. B., & Egamberdiyeva, N. B. (2021). Theories Of Marketing Strategies To Increase The Competitiveness Of Light Industry Enterprises. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 3(01), 40-42.

17. Asqarova, A., Xonkeldiyeva, K., Abdumutalibova, X., & Murotova, D. (2021). Issues of increasing the competitiveness of light industry enterprises. *Наука сегодня: проблемы и пути решения [Текст]: материя*, 48.
18. Zokirova, S. X., Akbarov, R. F., Isagaliyeva, S. M., & Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Sand Distribution In Central Fergana. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research*, 3(01), 113-117.
19. Хамракулов, И. Б. (2021). Кичик саноат зоналарини барпо этиш ва ривожлантиришнинг назарий асослари. *Scientific progress*, 2(7), 586-592.
20. Хонкелдиева, К., & Толибжонова, М. (2020). Механизм формирования инновационного процесса в текстильном производстве как основа адаптации к процессам глобализации. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 15-16).